

“ҲОЗИРГИ ЗАМОН ФИЗИКАСИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ”

Халқаро илмий ва илмий-техник анжуман материаллари

2022 йил 25-26 ноябрь

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ»

Международная научная и научно-техническая конференция материалы

25-26 ноября 2022 год.

"ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PHYSICS"

International scientific and scientific-technical conference materials

November 25-26, 2022 year.

Buxoro 2022

2. Mirzaahmedov B. va b. Fizika o‘qitish metodikasi. I qism. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2010 yil, 190 bet.
3. <http://medbuy.ru/ergometr>

“QORA QUTI” METODINI QO‘LLAB “RAQAMLI VA QAYD QILUVCHI ASBOBLAR” MAVZUSIDAGI DARS MASHG‘ULOTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

E.X.Bozorov¹, M.F.Axmadjonov², Tojimatov Sh.D¹

1. O‘z RFA Yadro fizikasi instituti professori, Toshkent.

erkinbozorov789@mail.ru

2. FarPI “Fizika” Kafedrası assistenti, Farg‘ona.

mexriddinaxmadjonov@gmail.com

TAHLIL VA METODOLOGIYA

Respublikamizda amalga oshirilayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va huquqiy islohotlar mamlakat va jamiyat hayotidagi, ta‘lim sohasidagi innovatsion yondashuvlar bilan uzviy bog‘liq. Bu esa innovatsion yondashuvlar asosida bo‘lajak mutaxassislarini mehnat faoliyatiga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratish naqadar dolzarbligini ko‘rsatadi.

Innovatsion texnologiyalar – bu o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro ta‘sirlashishining printsipial jihatdan yangi uslub va metodlari bo‘lib, ular pedagogik faoliyatda samarali natijalarga erishishni ta‘minlaydi[1,2].

Rivojlanish - inson faoliyatining ajralmas tarkibiy qismidir. Inson tajriba to‘plaganı sari o‘z faoliyati uslublari va metodlarini takomillashtiradi, aqliy imkoniyatlarini kengaytiradi hamda doimiy ravishda o‘zi ham rivojlanib boradi. Bu insonning har qanday faoliyatiga, jumladan, pedagogik faoliyatiga ham tegishlidir.

Yuqoridagilarnı inobatga oligan holda tibbiyot fizikasi yo‘nalishi talabalariga tibbiyot elektronikasi dars mashg‘ulotlarini “Qora quti” metodini qo‘llagan holda olib borish ishlab chiqilgan.

Ta‘lim jarayonida mazkur metodni qo‘llashdan maqsad o‘quvchilar tomonidan mavzuni puxta o‘zlashtirishga erishish bilan birga ularni faollikka undash, ularda hamkorlikda ishlash, ma‘lum vaziyatlarnı boshqarish hamda mantiqiy tafakkur yuritish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. [3,4]

Metod “Raqamli va qayd qiluvchi asboblar” mavzusi misolida ko‘rib chiqildi.

Metoddan foydalanishda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

— talabalar kichik guruhlariga ya‘ni, juftliklarga biriktiriladi;

— juftliklarga mavzu mohiyatini yorituvchi asosiy tushunchalar(*tayanch so‘zlar: Simli o‘zgartirgichlar, Termistorli o‘zgartirgichlar, termoelektrik o‘zgartirgichlar, zamonaviy termal tasvirlar, Fotoresistorli o‘zgartirgichlar, Fotonik qabul qiluvchilar* va hokazo.)ni qog‘oz(A4-format)ga qayd etish vazifasi yuklanadi;

— o‘qituvchi talabalar bilan hamkorlikda guruhlar tomonidan topshiriqning bajarilishini tekshiradilar;

— topshiriqni to‘g‘ri bajargan guruhning bir a‘zosi o‘qituvchi rolini bajaradi va topshiriqning yozuv taxtasiga (doskaga) yozadi;

— guruh talabalari yozuv taxtasida (doskada) qayd etilgan fikrni sharhlaydilar (*tayanch so‘zlar: Simli o‘zgartirgichlar, termistorli o‘zgartirgichlar, termoelektrik o‘zgartirgichlar, zamonaviy termal tasvirlar, Fotoresistorli o‘zgartirgichlar, fotonik qabul qiluvchilar* va hokazolarni qanday ma‘noni anglatishini, ishlash prinsipi va vazifalari haqida ma‘lumot beradilar);

— to‘g‘ri javob bergan talaba o‘qituvchi rolini bajarib, juftliklarga mavzu mohiyatini yorituvchi sxema, jadval yoki tasvir yaratishni topshiradi va o‘qituvchi yordamida topshiriqning bajarilishini tekshiradi.

Maskur metod O‘zbekiston milliy universiteti (O‘zMU), Fizika fakulteti, biyotibbiyot fizikasi yo‘nalishi talabalarida sinovdan o‘tkazildi, hamda an‘anaviy dars mashg‘ulotiga nisbatan samaradorligi ancha yuqori ekanligini tahlil natijalari ko‘rsatib berdi.

XULOSA

“Tibbiyot elektronikasi” fanini an‘anaviy o‘qitishda asosan talabalarga bilim berish, ularni o‘qituvchi tomonidan berilgan ma‘lumotlarni matnlashtirishga e‘tibor qaratilgan, talabalar nafaol, o‘qituvchi esa faol bo‘lgan bo‘lsa, “Tibbiyot elektronikasi” fanini o‘qitishda innovatsion metodlarni qo‘llash – bu o‘qituvchi bilan muloqot qilishning yangi metodlari (uyin texnologiyalari, loyihalash, individual ta‘lim), ular bilan hamkorlik pozitsiyasi, ularni bugungi zamon muammolariga jalb etishni taqozo etadi. Innovatsion metodlar – bu talabalarga o‘z imkoniyatlarini namoyon etish metodlaridir. Bu esa o‘qituvchining innovatsion fikrlashini, ularda texnologik kompetentsiyalarning shakllanishini ta‘minlaydi.

Ushbu maqola № AM-PZ-2019062031 ““Yadro energetikasi”, “Yadro tibbiyoti va texnologiyalari”, “Radiatsion tibbiyoti va texnologiyalari” fanlari bo‘yicha bakalavr va magistr uchun multimedial darsliklarini yaratish” nomli innovatsion loyiha doirasida yozib tayyorlangan materiallarning pedagogik taxlili asosida yozilgan bo‘lib, darsliklar mualliflariga minnatdorchilik bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Zaripov L.R. Innovatsion ta‘lim sharoitida o‘qituvchilarni texnologik tayyorlash // Pedagogika jurnali. 2019 yil. № 5. - B. 92-98.
- 2.Mangal S.K., Fundamentals of Educational Technology, Ludhiana: Tandon Publications, 1994.
- Nishonaliyev U.N. Ta‘lim standartlari va pedagogik innovatsiyalar – T.; Xalq ta‘lim, 1999, № 6. 28 – 31 betlar.
- 3.Tolipov O‘.Q. Oliy pedagogik ta‘lim tizimida umumxotirlik va kasbiy ko‘nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. Monografiya. T.: “Fan”. 2004. –168 s.
- 4.Kamoliddinov.M, Vaxobjonov.B “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. “Talqin”. Toshkent. 2010.

J.R.Ramazonov, M.M.Rajabov	Mechanical meaning of the derivative	523
M.A.Raxmonov	Fizikani o‘qitishda pedagogik innovatsion ta’lim klasteri	526
J.O.Arabov, R.M.Saidova	Murakkab masalalarni yechish metodikasi	528
Sh.F.To‘rayev	Mustaqil ta'limning tarkibiy qismlariga yangicha qarashlar (kredit-modul tizimida)	530
L.M.Muxamedaminova, Sh.A.Tulyaganova	“Atom va yadro fizikasi” bo‘limini o‘qitishda phet saytidan foydalanish	533
B.N. Xushvaqtov	Fizika fanidan masalalar yechish metodikasi	536
M.B.Teshayeva, E.S.Nazarov	Zamonaviy fizika ta’limi muammolari va uni takomillashtirish istiqbollari	540
E.S.Nazarov, M.J.Jo‘rayeva	Fizikadan masalalar yechish algoritmlari	542
D.I.Kamalova, O.D.O‘rinova	Fizika fanini o‘qitishda elektron o‘quv qo‘llanmalarining o‘rni va ahamiyati	545
A.I.Raxmanov, Sh.I.Rahmanova	Fizikadan grafik masalalar va ularni yechish metodikasi	547
H.Sh.Rustamov, F.L.Teshayeva, N.J.Jumayeva	Energiya manbalarini tejash mavzusida darsdan tashqari mashg‘ulotlar samaradorligi	549
S.T.Shermetova	Mustaqil ish topshiriqlari orqali o‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish	550
B.A.Assanovich, I.M.Polvannazarova	Smart tutor assistant	552
X.X.Tajiboyeva, D.Sh.Mamatqulova	O‘quvchilarni nazariyadan olgan bilimlarini amaliyotga tadbiq qilishda innovatsiya	555
E.X.Bozorov, M.F.Axmadjonov, Sh.D.Tojimatov	“Qora quti” metodini qo‘llab “raqamli va qayd qiluvchi asboblar” mavzusidagi dars mashg‘uloti samaradorligini oshirish	557
O‘.N.Xushvaqtov, D.Q.Bozorboyeva, D.B.Abduxoliqova	Umumiy o‘rta ta’lim maktablari fizika kursini o‘qitishda qo‘llaniladigan didaktik tamoyillar	559
O‘.N.Xushvaqtov, S.E.Jalolov,	Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida lazerlar (qattiq jisimli lazerlar) mavzusini	561